

REJALI EMLASH VA UNING AHAMIYATI

Yusupova Guljahon Qobiljon qizi

Fargʻona viloyati Beshariq tumani Beshariq Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi tibbiyot texnikumi oʻqituvchisi

Anatatsiya: Ushbu maqolada bolalarda profilaktik emlashni oʻtkazish qay darajada muhimligi va aholini tibbiy tushunchalarini oshirish borasidagi ayrim mulohazalar bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: Vakstina, VGV, OPV, BSJ, AKDS, XIB, KPK, ADS-M, ROTA, PKV.

Profilaktik emlash va uning ahamiyati.

Emlash xavfli va yuqumli xastaliklar qoʻzgʻatuvchisining zararsiz miqdordagisini organizmga yuborish jarayoni hisoblanadi. Organizm bu virus bilan «tanishadi» va unga qarshi immunitet hosil qiladi. Bu orqali xastalikning yuqish ehtimoli sezilarli darajada kamaytiriladi.

Emlashning ahamiyati.

Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirligi taqdim etgan maʼlumotga koʻra, emlash kampaniyasining toʻgʻri amalga oshirilishi natijasida boʻgʻma, qoqshol, virusli gepatit V kabi xastaliklar Oʻzbekiston hududida uchramaydi. Ommaviy emlash bolalar oʻrtasida yuqumli kasalliklar bilan kasallanishni va oʻlim daraja sini sezilarli kamaytirib, kelgusi xayot davomiyligini oshirib, uzoq aktivlikni taʼminlab, ayrim antropoz kasalliklarni yoʻq qiladi. Hozirgi vaqtda dunyoda emlash vositlari bilan 40 ta yuqumli kasalliklarga qarshi samarali kurash olib borilmoqda.

Emlash vaktsinalar orqali amalga oshiriladi.

Emlash turlari: 1) Vaktsina 2) Bakteriofag 3) Immun zardob 4) Anatoksin.

Vakstina- bu yuqumli kasalliklarga qarshi immunitetni yaratish uchun moʻljallangan tibbiy preparat.

Profilaktik emlash kalendari

Yoshi	Emlashlar nomi
1-kunida	VGV-1
2-5 kunida	BIQJ-1
2 oylikda	OPV-1, Rota-1 (oral rotavirus vaktsinasi), penta-1 (AKDS-1, VGV-2, XIB-1), pnevmo-1

3 oylikda	OPV-2, Rota-2 (oral rotavirus vaksinasi), penta -2 (AKDS-2, VGV-3, XIB-2), pnevmo-2
4 oylikda	OPV-3, penta -3 (AKDS-3, VGV-4, XIB-3),IPV-1
9 oylikda	IPV-2
12 oylikda	KPK -1, pnevmo-3
16 oylikda	OPV – 4, AKDS –4
6 yosh	KPK -2
1 sinf (7 yosh)	OPV-5, ADS-M– 5
9 yosh	VPCh
16 yosh	ADS-M – 6

Eslatmalar: KPK – uch valentli qizamiq, qizilcha, epid parotitga qarshi tirik vakcina.

AKDS+VGV+XIB (pentovakstina) – besh valentli-ko’k yo’tal, bo’g’ma, qoqshol, VGV va XIB infektsiyalariga qarshi vakstina.

Rota – rotavirus infeksiyaga qarshi ichiriladigan vakcina

Pnevmo - pnevmokokk infeksiyaga qarshi vakcina

VPCh – bachadon saratoniga qarshi vakcina

IPV – inaktivlashgan poliomielit vaksinasi.

Immunoprofilaktikada qo’llaniladigan vaktsinalarni tavsiflari.

Vaktsinalarni turlari	Vaktsinalar nomi, dozalari va yuborish usullari	Saqlanish shartlari
Tirik vaktsinalar	OPV (1 doza = og’izga 2 tomchi), KPK (1 doza = 0,5 ml teri ostiga), BLIJ (1 doza = 0,05 mg yoki 0,1 ml teri ichiga) Rota (rotavirus vaktsinasi) (1 doza=og’izga 1,5 ml)	Faqat OPVni muzlatish mumkin. KPK, BLIJ, RVV vaktsinalari +2°S dan +8° S gacha haroratda saqlanadi,muzlatish mumkin emas.
Inakti virova O’ldirilgan	Ko’kyo’talga qarshi (AKDS tarkibida bo’ladi)	Barcha o’ldirilgan
Anatoksinlar	AKDS, ADS, ADS-M, AD-M (1 doza =0,5 ml mushak orasiga), Qoqsholga qarshi (0,5 va 1,0 ml)	vaktsinalar, anatoksinlar va rekombinant

<p>Rekombinant vakstinalar</p> <p>Pentavalent vakstinalar</p>	<p>-Virusli gepatit V ga qarshi (1 doza = 0,5 ml mushak orasiga)</p> <p>-Virusli gepotit V ga, ko'kyo'talga, bo'g'maga, qoqsholga va XIB-infekstiyasiga qarshi (1 doza= 0,5 ml mushak orasiga).</p>	<p>vaksinalarni muzlatish man etiladi, saqlash xarorati +2 dan +8° S gacha.</p>
<p>Konyugirlangan vaksinalar</p>	<p>PKV-10,13(1 doza= 0,5 ml mushak orasiga).</p>	<p>muzlatish man etiladi, saqlash harorati +2 dan +8° S gacha.</p>
<p>Odam papilommavirusi ga qarshi vaksina</p>	<p>VPCh (1 doza= 0,5 ml mushak orasiga).</p>	<p>muzlatish man etiladi, saqlash harorati +2 dan +8° S gacha.</p>

Emlash xonasi hamshirasining (vaksinadorning)vazifalari:

- sanitariya qoida talablariga muvofiq emlash xonasi sanitariya holatiga javob beradi;
- vrach ko'rsatmasi asosida bolalarni emlaydi va emlash kalendariga hamda xavfsiz emlash qoidalariga rioya etishga javob beradi.
- o'tkazilgan emlatkilar va sarflangan vaksinalarni ro'yxatga olish uchun hisob – kitoblarni olib boradi;
- o'tkazilgan emlashlarni 112/u shaklga, 063/u shaklga va emlashlarni ruyxatga olish ishchi jurnaliga 064/u (emlash turi, utkazilgan kun, doza, seriya) yozib boradi;
- oylik emlashni monitoring qilish grafigini yuritib boradi.
- emlashdan so'ng reakstiyalarni xisobini olish uchun emlangan bolalarni uylariga faol qatnovni uyushtiradi.
- shifokor ko'rsatmasi va nazorati ostida emlash xonasiga vaksinalar, medikamentlar, bog'lov vositalari va jihozlarni oladi, vaksinalarni saqlash talablarini bajarilishini ta'minlaydi;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Sanitariya meyorlari, qoidalari va gigiyenik normativlari O'zbekiston Respublikasida Yuqumli kasalliklar Immunoprofilaktikasi SanKvaM №- 0239-07/4Rasmiy nashr Toshkent -2021(8-18)
2. Q.Inamov,M.G'aniyeva”Pediatriyada hamshiralik ishi” “Toshkent “ILM ZIYO”-2016(282-286)